

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

¹Р.Курбанов, ²Ш.М.Рахимова, ³А.Р.Биктин

^{1,2,3} Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195745>

Аннотация. Данная работа посвящена изучению вопроса внедрения виртуальных лабораторных работ в процесс преподавания физики на примере изучения уравнения неразрывности и уравнения Бернулли. Предложенная работа выполняется на интерактивной образовательной платформе PhET (physics education technology), предназначенной для того, чтобы сделать изучение науки доступным и увлекательным. Использование симуляций облегчает процесс обучения естественным наукам, при этом не требуя специальных условий и оборудования.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, PhET, симуляция, давление в жидкости и в потоке, уравнение неразрывности, уравнение Бернулли.

Abstract. This work is devoted to the study of the issue of introducing virtual laboratory works into the process of teaching physics using the example of studying the continuity equation and the Bernoulli equation. The proposed work is carried out on the interactive educational platform PhET (physics education technology), designed to make the study of science accessible and exciting. The use of simulations facilitates the process of teaching natural sciences, without requiring special conditions and equipment.

Keywords: virtual laboratory, PhET, simulation, pressure in liquid and in flow, continuity equation, Bernoulli equation.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы виртуальные лабораторные работы (ВЛР) по естественным наукам значительно изменились. Хотя ничто не сравнится с работой в учебной или научной лаборатории, довольно часто нет условий для проведения реальных опытов. Интернет - ресурсы, предоставляющие ВЛР очень подробно рассмотрены в работе Юсуповой Е.А. [1], тогда как Машиньян А.А. и коллеги проанализировали эффективность использования ВЛР в высших технических учебных заведениях [2].

Главными препятствиями являются, разумеется, стоимость и доступность оборудования. Отсутствие условий проведения опытов, особенно в удалённых местах, влияет на качество обучения. Однако в последнее время в Интернете появляется всё больше площадок, где учащимся предлагается провести опыты в виртуальных средах на бесплатной основе и в открытом доступе.

Одной из наиболее популярных виртуальных лабораторий является PhET Interactive Simulations, проект Университета Колорадо. Это мощный некоммерческий проект открытого образовательного ресурса (OER), основанного в 2002 году лауреатом Нобелевской премии Карлом Виманом. Осуществление проекта началось с идеи К. Вимана о популяризации и повышении качества обучения в естественных науках. Заявленная миссия проекта — «Продвигать науку и математическую грамотность, и образование во всем мире посредством бесплатных интерактивных симуляций».

В аббревиатуре проекта «PhET» заложены слова «технология физического образования». Однако PhET вскоре расширилась за счёт других естественно-научных дисциплин. В настоящее время создатели проекта разработали и выпустили более 125 бесплатных интерактивных симуляций по физике, химии, биологии, наукам о Земле и математике.

Основными характеристиками симуляций PhET являются интерактивность, широкий выбор тем, доступность, высокая графика и визуализация, образовательный подход, поддержка учителей, многоязычность.

Симуляция **Fluid Pressure and Flow** от PhET – это мощный интерактивный инструмент, предназначенный для изучения свойств жидкости под давлением и закономерностей течения в различных условиях. Гидростатика и гидродинамика, ключевые разделы физики, охватывающие движение и давление жидкости, играют важную роль во многих инженерных и научных дисциплинах. Однако эксперименты с жидкостями в лабораторных условиях часто требуют специализированного оборудования и могут быть трудны для визуализации и понимания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В лабораторном занятии, посвященном изучению законов гидродинамики, использовались следующие материалы:

1. Платформа PhET Interactive Simulations. Все виртуальные эксперименты выполнялись с использованием интерактивной симуляции Fluid Pressure and Flow, что позволяет учащимся и исследователям свободно экспериментировать и визуализировать физические процессы.

2. Устройства и программное обеспечение. Симуляции запускались на настольных компьютерах (с ОС Windows 7, Windows 11 и др.) и планшетах с использованием веб-браузера, поддерживающего HTML5, а также Java. В процессе работы с симуляцией пользователи могли изменять параметры жидкости и трубы, исследуя взаимосвязи между скоростью потока, давлением, плотностью и высотой столба жидкости в сосуде.

3. Виртуальные датчики давления и линейки, встроенные в симуляцию, использовались для измерения давления, скорости и других физических величин. Эти данные фиксировались для последующего анализа.

Методы

1. **Изучение давления в жидкости (уравнение Бернулли).** Изменяя плотность (интервал допустимых значений $700 \text{ кг/м}^3 - 1420 \text{ кг/м}^3$) и глубину вещества (жидкость или газ) в резервуаре, изучали, как давление изменяется в зависимости от глубины. Замеры проводились на разных уровнях жидкости, чтобы проверить соответствие гидростатического давления динамическому давлению, с которой струя жидкости вытекает из отверстия.

Рис.1. Интерфейс симуляции для проверки уравнения Бернулли.

2. **Изучение потока жидкости в трубах (уравнение неразрывности).** В этой части эксперимента изменяли диаметр трубы и изучали, как он влияет на скорость потока и давление. Данные сравнивались, чтобы выявить взаимосвязь между скоростью и давлением на разных участках трубы.

Рис.2. Интерфейс симуляции для проверки уравнения неразрывности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы, учащимися записывались результаты экспериментов в соответствующие таблицы и анализировались для выявления тенденций и закономерностей. В предложенном нами описании лабораторная работа состоит из двух частей.

Часть 1. Изучение давления в жидкости. В экспериментах по изменению глубины и плотности жидкости было подтверждено, что давление увеличивается пропорционально глубине. При заданной плотности жидкость оказывала большее давление на больших глубинах, что соответствует теоретическому выражению гидростатического давления $P = \rho gh$, где ρ – плотность, g – ускорение свободного падения, а h – глубина. Изменение плотности также привело к пропорциональному изменению давления, что подтверждает

соблюдение закона гидростатики в симуляции. Измеряя скорость, с которой жидкость или газ вытекает из отверстия, студенты смогли проанализировать уравнение Бернулли, согласно которого динамическое давление равно гидростатическому давлению. Динамическое давление $P = \frac{\rho v^2}{2}$, где v – скорость струи жидкости или газа.

Часть 2. Изучение потока жидкости в трубах. При изменении диаметра трубы было отмечено значительное изменение скорости потока. Увеличение диаметра приводило к снижению скорости жидкости, в то время как уменьшение диаметра увеличивало скорость потока. Это наблюдение соответствует принципу Бернулли, согласно которому увеличение скорости жидкости сопровождается снижением давления в трубе. Эти результаты позволяют подтвердить, что симуляция PhET корректно отражает поведение реальной жидкости в зависимости от изменения диаметра трубы и других параметров.

Методы использования интерактивной симуляции Fluid Pressure and Flow позволяют провести виртуальные лабораторные исследования с высоким уровнем наглядности и точности. Этот подход упрощает процесс понимания и применения сложных физических концепций и делает его доступным для студентов и преподавателей без необходимости в специальном лабораторном оборудовании. Результаты, полученные с помощью симуляции **Fluid Pressure and Flow**, показывают, что данный инструмент может быть эффективен для изучения основных принципов гидродинамики и гидростатики.

В то же время, существуют определённые ограничения, связанные с тем, что симуляция не учитывает всех возможных факторов, например турбулентность, которая может существенно повлиять на поток в реальных условиях. Несмотря на это, результаты экспериментов достаточно точно отражают теоретические закономерности, что позволяет использовать симуляцию для обучения базовым концепциям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование интерактивной симуляции позволяет студентам активно исследовать физические процессы и наглядно наблюдать, как различные факторы влияют на поведение жидкости. Это делает обучение более увлекательным и понятным, способствует развитию практических навыков и пониманию законов физики. Эффективность проявляется особенно в тех случаях, когда доступ к лабораторному оборудованию ограничен.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Юсупова Е.А. Виртуальные лабораторные работы по физике как средство достижения школьниками метапредметных образовательных результатов//Выпускная квалификационная работа, Екатеринбург – 2022, <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/17242/2/2022Yusupova.pdf>
2. Машиньян А. А., Кочергина Н. В., Бирюкова О. В., Бабаев Д. Д. Виртуальные лабораторные работы по физике в техническом вузе // Перспективы науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 209-224. DOI: 10.32744/pse.2022.4.13